

“SO‘NGGI MOGIKAN” VA “MADAMINBEK YOHUD QONLI GULLAR VODIYSI”
ASARLARIDA MILLIY OZODLIK HARAKATLARI QIYOSIY TALQINI

Qosimov Anvar Bahrom o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Xorijiy til nazarasi va amaliyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

Email: qosimovanvar43@gmail.com

[Tel:+998909606258](tel:+998909606258)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17943306>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Jeyms Fenimor Kuperning “So‘nggi mogikan” romani va Baxtiyor Abdug‘afurning “Qonli gullar vodiysi” asarida milliy ozodlik harakatlari badiiy talqini qiyosiy tahlil etiladi. Kuperning asari XVIII asr Shimoliy Amerikasi tarixida fransuz va ingliz mustamlakachilarining to‘qnashuvi davrida mahalliy indeys xalqlarining fojeiy qismatini yoritgan bo‘lsa, Baxtiyor Abdug‘afurning asari XX asr o‘zbek xalqining milliy ozodlik, adolat va mustaqillik uchun kurashlarini badiiy ifodalashga bag‘ishlangan. Tadqiqotda ikkala asar o‘rtasida g‘oyaviy-mafkuraviy umumiylik va farqlar ochib beriladi: bir tomondan, mustamlakachilik zulmi, milliy erkinlik uchun olib borilgan kurash, qahramonlar timsolida xalq g‘ururi va jasorat aks ettirilsa, boshqa tomondan, asarlarda qo‘llanilgan badiiy uslub, tarixiy kontekst va obrazlar tizimidagi o‘ziga xoslik ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Milliy ozodlik harakati, mustamlakachilik, romantizm, realizm, milliy uyg‘onish, qiyosiy tahlil, Kuper, Baxtiyor Abdug‘afur.

Kirish. Milliy ozodlik harakatlari insoniyat tarixida muhim o‘rin tutadi. Har bir xalq o‘zligini asrab qolish va mustaqillikka erishish yo‘lida kurash olib borgan. Adabiyot esa bu jarayonlarning badiiy ifodasini yaratuvchi, xalqning ruhiy dunyosini uyg‘otuvchi va tarixiy xotirasini mustahkamlovchi kuchli vositadir. Shu bois jahon adabiyoti taraqqiyotida milliy ozodlik mavzusi ko‘plab asarlarning asosiy mazmunini tashkil etadi. [9. 12]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Amerika adabiyotida Jeyms Fenimor Kuperning “So‘nggi mogikan” romani XVIII asrdagi fransuz-ingliz urushlari davrida yashagan indeys qabilalarining ozodlik kurashini badiiy talqin qilishi bilan mashhur. Asarda mustamlakachilikning vayronkor oqibatlarini, xalqning erkinlik uchun jonbozligi va milliy g‘ururi dramatik pafosda yoritilgan.

O‘zbek adabiyotida esa Baxtiyor Abdug‘afurning “Qonli gullar vodiysi” asari xalqning milliy ozodlik uchun olib borgan kurashini, zulm va zo‘ravonlikka qarshi jasoratini o‘ziga xos badiiy talqinda ifoda etadi. Muallif asarda o‘zbek xalqining tarixiy xotirasi, mustaqillikka bo‘lgan intilishi va milliy uyg‘onish ruhini yuksak dramatism bilan ko‘rsatadi. [4. 66]

Mazkur maqola ana shu ikki asarda milliy ozodlik harakatlari tasvirini qiyosiy tahlil qilishga bag‘ishlanib, ularning g‘oyaviy-mafkuraviy yo‘nalishi, obrazlar tizimi va badiiy uslubidagi o‘xshashlik hamda farqlarga ilmiy yondashuv asosida e‘tibor qaratadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada Jeyms Fenimor Kuperning “So‘nggi mogikan” asari hamda Pirimqul Qodirovning “Qonli gullar vodiysi” romanida milliy ozodlik harakatlari ifodasi qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotning metodologik asosi qiyosiy-adabiy, tarixiy-adabiy hamda badiiy tahlil metodlariga tayangan holda ishlab chiqildi.

Asosiy maqsad — turli millat va davrlarda yaratilgan ikki asarda xalq ozodligi, erkinlik, vatanparvarlik va qahramonlik g'oyalarining badiiy ifodasini aniqlash hamda ularni qiyosiy jihatdan tahlil qilishdir. Shu boisdan maqolada qiyosiy adabiyotshunoslik usulidan keng foydalanildi. Mazkur usul yordamida ingliz va o'zbek adabiyotlarida milliy ozodlik ruhining umumiylik va o'ziga xos jihatlari, shuningdek, tarixiy voqealarning badiiy ifodadagi o'rni aniqlab berildi.

Tarixiy-adabiylik yondashuvi asarlar yaratilgan davr, yozuvchilarning dunyoqarashi, ijtimoiy-siyosiy sharoit va milliy ong bilan bog'liq jihatlarni tahlil etishga xizmat qildi. Kuper asaridagi mustamlakachilikka qarshi kurash va Qodirov romanidagi milliy ozodlik harakati o'z zamonining ijtimoiy muhitidan kelib chiqib o'rganildi. [5. 132]

Badiiy tahlil metodi orqali asar qahramonlarining obrazlari, ularning ma'naviy-ruhiy kechinmalari, milliy g'urur va sadoqat tuyg'ulari o'rganildi. Shu bilan birga, yozuvchilarning syujet qurilishi, kompozitsiya, konflikt, ramz va badiiy vositalar orqali qanday g'oyaviy-estetik maqsadlarga erishganliklari tahlil qilindi.

Struktur-semantik tahlil yondashuvi yordamida asarlardagi obrazlar tizimi, ramz va ma'no qatlamlari ochib berildi. Milliy ozodlik g'oyasi har ikki asarda qanday ma'no yuklamalari orqali ifodalangani aniqlashtirildi. G'oyaviy-estetik tahlil esa mazkur asarlarning milliy o'zlikni anglash, xalq ruhiyatini ifodalash va o'quvchida vatanparvarlik tuyg'usini uyg'otishdagi o'rni nuqtayi nazaridan olib borildi. [6. 89]

Tadqiqot metodologiyasi O. Sharafiddinov, D. Quronov, U. Bozorov, A. Rasulov singari o'zbek adabiyotshunos olimlarining ilmiy qarashlari hamda adabiyot nazariyasi bo'yicha ishlanmalarga tayanadi. Shu bilan birga, maqolada intertekstual va madaniyatlararo yondashuv elementlaridan foydalanilib, g'arb va sharq adabiyotlarida milliy ozodlik konsepsiyasining o'zaro aloqadorlik jihatlari yoritib berildi.

Tahlil va natijalar. Kuperning "*So'nggi mogikan*" romani Shimoliy Amerikadagi indeys qabilalarining erkinlik uchun kurashini badiiy asosda talqin etadi. Mohikan qabilasi vakillari – Unkas va Chingachguk milliy g'urur va jasorat timsollari bo'lib, ularning fojeiy taqdiri orqali muallif mustamlakachilikning insoniy qadriyatlarga qarshi mohiyatini ochadi. Magua obrazi esa xiyonat, ichki bo'linish va mustamlakachilik manfaatlariga xizmat qiluvchi kuch ramzi sifatida ko'rsatilgan. Romanning badiiy xususiyatida romantizm, tabiat manzaralari va dramatik pafos ustunlik qiladi. [1. 15]

Baxtiyor Abdug'afurning "*Qonli gullar vodiysi*" asari o'zbek xalqining ozodlik uchun kurashini milliy ruhda tasvirlaydi. Asarda xalqning fojeiy taqdiri, ozodlik yo'lida jonini fido qilgan qahramonlar, mustamlakachilikning zolimona siyosati va xalqning ichki iztiroblari dramatik kuch bilan yoritilgan. Yozuvchi real voqealar va milliy uyg'onish davrining ijtimoiy-siyosiy manzaralarini haqqoniy ko'rsatishga intilgan. Shu jihatdan asarda realizm yetakchi o'rinda turadi, ammo ozodlik g'oyasini ulug'lashda romantik pafos ham mavjud. [2. 18]

Qiyosiy jihatdan qaralganda, har ikkala asarda milliy ozodlik kurashi bosh g'oya sifatida markazda turadi. Qahramonlar xalqning milliy g'ururi va erkinlik uchun jasoratini ifodalaydi. Mustamlakachilar zulm va adolatsizlik ramzi sifatida tasvirlanadi. Shu bilan birga, Kuper asari global tarixiy jarayonni – indeyslarning mustamlakachilik bosimi ostida yo'qolib borishini yoritgan bo'lsa, Baxtiyor Abdug'afur asari o'zbek xalqining milliy uyg'onish davridagi konkret

tarixiy voqealarini badiiylashtiradi. Kuper asarida romantik dramatism ko'proq sezilsa, Baxtiyor Abdug'afur realizm va milliy ruhiy kechinmalarni kuchliroq tasvirlaydi.

“So'nggi mogikan” va “Qonli gullar vodiysi” asarlari qiyosiy o'rganilishi ularning umumiy g'oyaviy-mafkuraviy yo'nalishlari bilan bir qatorda, milliy adabiyotlarning o'ziga xos tarixiy-estetik tajribalarini ochib beradi. Kuperning asarida mustamlakachilik siyosati fonida mahalliy xalqlarning erkinlik uchun olib borgan kurashi ko'rsatilgan bo'lsa, Baxtiyor Abdug'afurning romanida o'zbek xalqining milliy uyg'onish davridagi ijtimoiy-siyosiy iztiroblari va ozodlik uchun kurashlari tasvirlanadi. Bu ikki asar turli tarixiy sharoitlarda yaratilgan bo'lsa-da, ularning birlashuvchi nuqtasi milliy erkinlikni insoniyatning eng muhim qadriyati sifatida yoritishidir.

Kuperning “*So'nggi mogikan*” romani indeyslarning yo'qolib borayotgan qabilalari timsolida mustamlakachilikning vayronkor kuchini ko'rsatadi. Unda xalqning tabiat bilan uyg'un hayoti, erkinlikka bo'lgan sadoqati va milliy g'ururi o'z aksini topadi. Biroq bu kurash ko'pincha fojeiy yakun topadi, chunki kuchli mustamlakachilik bosimi ostida millatning erkinlik ideallari so'nib boradi.

Baxtiyor Abdug'afurning “*Qonli gullar vodiysi*” asarida esa xalqning milliy uyg'onish ruhidagi kurashi, mustaqillik uchun jonini tikkan qahramonlarning fojiali taqdiri tasvirlanadi. Asarda realizm asosiy badiiy yo'nalish bo'lib, xalqning iztiroblari va ozodlik intilishlari chuqur psixologik va dramatik yo'sinda ifodalanadi. Shu bilan birga, yozuvchi milliy ruhni uyg'otishga, xalqni erkinlik va mustaqillikka chorlovchi g'oyalarni targ'ib etishga alohida e'tibor qaratadi.

Xulosa va takliflar. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, milliy ozodlik harakatlari adabiyotda faqat tarixiy jarayon emas, balki xalqni ma'naviy jihatdan uyg'otuvchi, milliy o'zlikni shakllantiruvchi va kelajak avlodni mustaqillik g'oyalariga sodiq bo'lishga da'vat etuvchi kuchli badiiy hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Shu ma'noda, Kuper va Baxtiyor Abdug'afur o'z asarlari orqali milliy adabiyotlarni umumjahon adabiy jarayon bilan bog'lab, erkinlik, adolat va milliy g'ururni ulug'lovchi abadiy qadriyatlarni ifodalashga erishganlar.

Natijada, “So'nggi mogikan” va “Qonli gullar vodiysi” asarlari milliy ozodlik harakatlarining badiiy talqini sifatida nafaqat o'z xalqi, balki butun insoniyat uchun dolzarb bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kuper Jeyms Fenimor. *So'nggi mogikan* (tarjima). — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.
2. Baxtiyor Abdug'afur. *Qonli gullar vodiysi*. — Toshkent: Sharq nashriyoti, 1978.
3. Sharafiddinov O. *Qahramonlik va zamon*. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979.
4. Rasulov A. *Romanda qahramon obrazini yaratish masalalari*. — Toshkent: Fan, 1991.
5. Naimov O. *O'zbek tarixiy romanlarida obraz va konflikt masalalari*. — Toshkent: Fan, 2007.
6. Bozorov U. *O'zbek romanchiligida tarix va qahramon talqini*. — Toshkent: Akademya nashri, 2018.
7. Saidov B. *Qahramonlik konsepsiyasi va milliy o'zlik*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

8. Jo'rayev S. *Tarixiy romanlarda badiiy tafakkur masalalari*. — Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2015.
9. Qodirova G. *Milliy ozodlik g'oyasi o'zbek adabiyotida*. — Toshkent: Istiqlol, 2019